

Export credit agencies: mechanism for attraction of foreign investments to the country's economy in the conditions of globalization

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of determining the essence and functioning of an export credit agency, including in Ukraine, as a key mechanism for attracting foreign investment in the country's national economy in the context of globalization.

The aim of the research is to determine the essence and main activities of the export credit agency to ensure the provision of financing, insurance and guaranteeing investments in the country's economy.

Research methods. When writing the article, general scientific, special methods for studying economic phenomena and processes for determining topical issues of investment, insurance and guaranteeing investment processes by an export credit agency were used.

Results of the investigation. As a result of writing the article, it was determined that in order to attract investment, promote exports and create the most favorable conditions for national producers, the leading countries of the world in the globalized conditions of development are paying more and more attention to special financial support institutions to improve investment attraction, promote national goods and services to international markets. It has been established that export credit agencies are such a special institution of financial support. It has been proven that since in the context of globalization and digitalization, traditional approaches, a set of economic measures and government policies cannot sufficiently stimulate the attraction of investments, there is an urgent need for a mechanism for insuring and guaranteeing investments provided by export credit agencies, which are also additional benefits that play a key role in making an investment decision.

Scope of the results. Economics, investment, insurance, financing, management, organization and management.

Conclusions. As a result of writing the article, it was found that the implementation by the Ukrainian export credit agency of insurance of various kinds of risks is a powerful and effective means of attracting investments to support small and medium-sized enterprises, since small and medium-sized enterprises contribute to the diversification of the economy. It is the mechanism of financing by a foreign financial organization (bank) of projects related to the modernization of existing production facilities in Ukraine, under the guarantees of the export credit agency of Ukraine, that can become an effective method of attracting foreign investment in the national economy. It was established that cooperation between the Export Credit Agency of Ukraine and the Investment Promotion and Support Office (Ukraine Invest), established in accordance with the Law of Ukraine «On State Support for Investment Projects with Significant Investments in Ukraine», should be established. It was determined that the joint and well-coordinated work of the export credit agency of Ukraine with Ukraine Invest and the products offered by them can become exactly that special competitive advantage of Ukraine in comparison with other countries of the world, which will increase the volume of attracting investments to Ukraine in the context of globalization.

Keywords: export credit agency, investment, foreign investment, country's economy, globalization, competitive advantages, risks, business entities, investor, economic diversification.

РУСИНА Ю.О.

Експортно-кредитні агентства: механізм залучення іноземних інвестицій в економіку країни в умовах глобалізації

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти визначення сутності та функціонування експортно-кредитного агентства, в тому числі в Україні, як ключового механізму залучення іноземних інвестицій в національну економіку країни в умовах глобалізації.

Метою дослідження є: визначення сутності та основної діяльності експортно–кредитного агентства щодо забезпечення надання фінансування, страхування та гарантування інвестицій в економіку країни.

Методи дослідження. При написанні статті було використано загально–наукові, спеціальні методи дослідження економічних явищ та процесів щодо визначення актуальних питань процесу інвестування, страхування та гарантування інвестиційних процесів експортно–кредитним агентством.

Результати роботи. В результаті написання статті було визначено, що з метою залучення інвестицій, просування експорту та створення найсприятливіших умов для національних виробників провідні країни світу в глобалізаційних умовах розвитку все більше уваги приділяють спеціальним інститутам фінансової підтримки щодо поліпшення залучення інвестицій, просуванню національних товарів і послуг на міжнародні ринки. Встановлено, що такими спеціальними інститутами фінансової підтримки є експортно–кредитні агентства. Доведено, що оскільки в умовах глобалізації та цифровізації традиційні підходи, сукупність економічних заходів та урядових політик не можуть на достатньому рівні забезпечити стимулювання залучення інвестицій, то виникає нагальна потреба у механізмі страхування та гарантування інвестицій, які надаються експортно–кредитними агентствами, і які є також додатковими перевагами, що відіграють ключову роль в прийнятті рішення про інвестування.

Галузь застосування результатів. Економіка, інвестування, страхування, фінансування, менеджмент, організація та управління.

Висновки. В результаті написання статті було встановлено, що здійснення українським експортно–кредитним агентством страхування різного роду ризиків є потужним та ефективним засобом залучення інвестицій для підтримки дрібних та середніх підприємств, оскільки дрібні та середні підприємства сприяють диверсифікації економіки. Саме механізм фінансування іноземною фінансовою організацією (банком) проектів, що пов'язані із модернізацією діючих виробничих потужностей в Україні під гарантії експортно–кредитного агентства України може стати дієвим методом залучення іноземних інвестицій в національну економіку. Встановлено, що має бути налагоджена співпраця експортно–кредитного агентства України з Офісом із залучення та підтримки інвестицій (Ukraine Invest), утвореному відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні». Визначено, що спільна та злагоджена робота експортно–кредитного агентства України із Ukraine Invest та продукти, що вони пропонують можуть стати саме тією особливою конкурентною перевагою України у порівнянні із іншими країнами світу, що дозволить збільшити обсяги залучення інвестицій в Україну в умовах глобалізації.

Ключові слова: експортно–кредитне агентство, інвестування, іноземні інвестиції, економіка країни, глобалізація, конкурентні переваги, ризики, суб'єкти підприємництва, інвестор, диверсифікація економіки.

РУСИНА Ю.А.

Экспортно–кредитные агентства: механизм привлечения иностранных инвестиций в экономику страны в условиях глобализации

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты определения сущности и функционирования экспортно–кредитного агентства, в том числе в Украине, как ключевого механизма привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику страны в условиях глобализации.

Целью исследования является определение сущности и основной деятельности экспортно–кредитного агентства по обеспечению предоставления финансирования, страхования и гарантирования инвестиций в экономику страны.

Способы исследования. При написании статьи были использованы общенаучные, специальные методы исследования экономических явлений и процессов определения актуальных вопросов инвестирования, страхования и гарантирования инвестиционных процессов экспортно–кредитным агентством.

Результаты работы. В результате написания статьи было определено, что с целью привлечения инвестиций, продвижения экспорта и создания наиболее благоприятных условий для национальных производителей ведущие страны мира в глобализационных условиях развития все больше внимания уделяют специальным институтам финансовой поддержки по улучшению привлечения инвестиций, продвижению национальных товаров и услуг на международные рынки. Установлено, что таким специальным институтом финансовой поддержки являются экспортно-кредитные агентства. Доказано, что поскольку в условиях глобализации и цифровизации традиционные подходы, совокупность экономических мер и правительственных политик не могут на достаточном уровне обеспечить стимулирование привлечения инвестиций, то возникает насущная потребность в механизме страхования и гарантирования инвестиций, предоставляемых экспортно-кредитными агентствами, которые и являются так же дополнительными преимуществами, играющими ключевую роль в принятии решения об инвестировании.

Область применения результатов. Экономика, инвестирование, страхование, финансирование, менеджмент, организация и управление.

Выводы. В результате написания статьи было установлено, что осуществление украинским экспортно-кредитным агентством страхования разного рода рисков является мощным и эффективным средством привлечения инвестиций для поддержки мелких и средних предприятий, поскольку мелкие и средние предприятия способствуют диверсификации экономики. Именно механизм финансирования иностранной финансовой организацией (банком) проектов, связанных с модернизацией действующих производственных мощностей в Украине, под гарантии экспортно-кредитного агентства Украины может стать действенным методом привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику. Установлено, что должно быть налажено сотрудничество экспортно-кредитного агентства Украины с Офисом по привлечению и поддержке инвестиций (Ukraine Invest), созданному в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине». Определено, что совместная и слаженная работа экспортно-кредитного агентства Украины с Ukraine Invest и продукты, предлагаемые ими, могут стать именно тем особым конкурентным преимуществом Украины по сравнению с другими странами мира, что позволит увеличить объемы привлечения инвестиций в Украину в условиях глобализации.

Ключевые слова: экспортно-кредитное агентство, инвестирование, иностранные инвестиции, экономика страны, глобализация, конкурентные преимущества, риски, субъекты предпринимательства, инвестор, диверсификация экономики.

Formulation of the problem. In order to attract investment, promote exports and create the most favorable conditions for domestic producers, the world's leading countries in globalization are paying more attention to special financial support institutions to improve investment, promote domestic goods and services in international markets [7]. Such special financial support institutions are Export Credit Agencies (ECA). In the context of globalization and digitalization, traditional approaches, set of economic measures and government policies cannot sufficiently stimulate investment, there is an urgent need for a mechanism to insure and guarantee investment provided by Export Credit Agencies, which are also additional benefits that play a key role in investment decision making [1–6].

Analysis of research and publications on the problem. A wide range of works and sci-

entific achievements of economists, including: S. V. Bielousova, Yu. O. Voloshchuk, O. V. Ivanyshyn, S. V. Bohachyk, O. V. Havryliuk, N. V. Sainchuk, Yu. Z. Dolnyi, T. B. Horodetska, O. S. Chichkan, I. Kyslytska, P. V. Kolotylo, O. H. Kharchuk, L. M. Naumova, O. B. Naumov, O. V. Naumova, L. L. Nosach, Yu. D. Myroshnychenko, M. I. Orshanska, O. I. Petryk, O. V. Mahdaliuk, K. Ya. Petrova, N. V. Dziuba, S. P. Polishchuk, Yu. H. Kovalska, Yu. S. Ratushna, M. A. Rychka, A. O. Ilchenko, I. M. Tovkun, N. Ye. Fedorova, R. P. Ohorodnyk, V. S. Rusal, Yu. V. Fedotova, T. S. Cherkashyna, T. P. Shuba, M. I. Bondarenko, O. I. Yukhta and others.

Presenting main material. Globally, in the world market, Export Credit Agencies (ECA) are institutions that promote international trade, attract investment and act as stabilizers of domestic markets in crisis situations. Export Credit Agencies role

in the development of international trade is constantly growing around the world, as evidenced by the increasing scale of such financial institutions. Export Credit Agencies are individual insurance agencies, banks or departments of ministries that operate in the market of structural, trade and project financing by insuring political and commercial risks and providing guarantees [8, 9]. Structural financing involves the financing by a foreign bank of investment projects of the borrower company, related to the modernization of existing production facilities by obtaining a loan from the buyer under the guarantee of Export Credit Agencies [10–13].

Export Credit Agencies is now operating in almost all developed countries. The most famous are EXIMBANK (USA), JBIC (Japan), Euler Hermes (Germany), COFACE (France), ATRADIUS (Netherlands), SBCE (Brazil), CESCE (Spain), SEK (Sweden) and others. However, it should be noted that in different countries the mechanisms of such support differ – from insurance and guarantee of foreign trade agreements to direct lending or investment [14–16].

Given the role of Export Credit Agencies in the process of attracting investment, it is necessary to pay attention to the main services provided by the world’s leading Export Credit Agencies. Thus, in the USA the activity of the Export – Import Bank – EXIMBANK is regulated by various norms of the American legislation. The main purpose of the bank is to insure and guarantee foreign economic transactions through the following mechanisms (Fig. 1) [18–19].

In Ukraine, the issue of establishing Export Credit Agencies became acute in 2014–2015 after the signing of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand. With the entry into force of the Deep and Comprehensive Free Trade Area with the EU on 1 January 2016, as part of the Association Agreement, Ukraine’s presence in the global production network has increased significantly. At the same time, in order to be actively included in global value chains, the country’s economy must switch to the production of medium- and high-tech products.

To this end, and for lending to the economy, attracting foreign investment, the Government of Ukraine in 2018 decided to establish an export credit agency of Ukraine. It is Export Credit Agencies of Ukraine, on a par with other Export Credit Agencies of the world that should provide a system of risk reduction, guaranteeing, lending and insurance of export operations and investments. The goal of the Ukrainian Export Credit Agencies, at the initial stage, is to ensure economic diversification and support medium- or high-tech sectors of the economy with high potential and attract investment. Schematically, the mechanism of attracting foreign investment under the guarantees or insurance of ECA Ukraine can be depicted as follows (Fig. 2):

In order to introduce such a mechanism for attracting foreign investment for small and medium enterprises, Export Credit Agencies Ukraine needs

Fig. 1. Mechanism of insurance and guarantee of foreign economic operations Export-Import Bank EXIMBANK [18–20]

Fig. 2. The mechanism of attracting foreign investment under the guarantees or insurance of Export Credit Agencies of Ukraine [19, 23, 27]

to take measures to join the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers IUCI), which is associations of insurance companies, export credit agencies, organizations engaged in export credit and investment insurance. Membership in the Berne Union will significantly improve the position of Ukrainian Export Credit Agencies in world markets, have a positive impact on Ukraine's investment image and allow for measures to attract investment.

Conclusions

Thus, the implementation of Ukrainian ECA insurance of various risks (political, economic, etc.) is a powerful and effective means of attracting investment to support small and medium enterprises, as small and medium enterprises contribute to economic diversification [21–26]. The mechanism of financing by a foreign financial organization (bank) of projects related to the modernization of existing production facilities in Ukraine under the guarantee of ECA Ukraine can be an effective method of attracting foreign investment in the national economy [17]. In addition, the cooperation of Export Credit Agencies of Ukraine with the Office for Investment Attraction and Support (Ukraine Invest), established in accordance with the Law of Ukraine «On State Support of Investment Projects

with Significant Investments in Ukraine», should be established. The joint and coordinated work of Export Credit Agencies Ukraine with Ukraine Invest and the products they offer can become the special competitive advantage of Ukraine in comparison with other countries, which will increase the volume of investment in Ukraine [20, 27].

Список використаних джерел

1. Белоусова С. В. Особливості залучення та стимулювання прямого іноземного інвестування в умовах модернізації економіки України / С. В. Белоусова // Інтелект XXI. – 2018. – № 3. – С. 106–111.
2. Волощук Ю. О. Тенденції іноземного інвестування підприємств аграрного сектору економіки / Ю. О. Волощук, О. В. Іванишин, С. В. Богачик // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2020. – № 2. – С. 95–100.
3. Гаврилюк О. В. Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України / О. В. Гаврилюк, Н. В. Саїнчук, Ю. З. Дольний // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31(70), № 1. – С. 1–7.
4. Городецька Т. Б. Проблеми іноземного інвестування як важеля стабілізації та розвитку економіки України / Т. Б. Городецька, О. С. Чічкан // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 5(2). – С. 12–15.

5. Кислицька І. Сучасні тенденції іноземного інвестування в агробізнес України / І. Кислицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 2. – С. 49–53.
6. Колотило П. В. Інвестиційна позиція України та особливості іноземного інвестування в Україну / П. В. Колотило, О. Г. Харчук // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. – 2020. – Т. 31(70), № 5. – С. 36–44.
7. Комарецька П. В. Реструктуризація промислових підприємств в системі антикризового фінансового управління / П. В. Комарецька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6 (73). – С. 61–64.
8. Комарецька П. В. Теоретичні підходи щодо сутності фінансового потенціалу / П. В. Комарецька // Вестник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Национализация и приватизация: прошлое, настоящее, будущее. – 2003. – № 613, Серия экономическая. – С. 236–241.
9. Комарецька П.В. Управління фінансовим потенціалом підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: спец. 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами» / П.В.Комарецька. –К., 2006. – 20 с.
10. Куліш В. А. Оцінка рівня розвитку іноземного інвестування економіки України / В. А. Куліш // Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – № 1. – С. 171–182.
11. Наумова Л. М. Інституційний інструментарій активізації іноземного інвестування у розвиток національного господарства / Л. М. Наумова, О. Б. Наумов, О. В. Наумова // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 77–85.
12. Носач Л. Л. Розвиток іноземного інвестування в умовах транснаціоналізації економіки: українські реалії / Л. Л. Носач, Ю. Д. Мирошніченко // Молодий вчений. – 2019. – № 11(2). – С. 555–562.
13. Оршанська М. І. Ретроспективний аналіз прямого іноземного інвестування в контексті еволюції економічних теорій / М. І. Оршанська // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2021. – № 26. – С. 23–34.
14. Петрик О. І. Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і напрями активізації / О. І. Петрик, О. В. Магдалюк // Вісник Університету банківської справи. – 2018. – № 2. – С. 33–39.
15. Петрова К. Я. Проблеми іноземного інвестування в економіку України / К. Я. Петрова, Н. В. Дзюба // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 1998. – № 3–4. – С. 232–237.
16. Поліщук С. П. Особливості іноземного інвестування в Україні в умовах економічної кризи / С. П. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип. 7(3). – С. 25–28.
17. Пузирьова П. В. Теоретичні аспекти фінансових інвестицій, їх особливості, форми та стратегічні напрями / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6 (133). – С. 83–86.
18. Ратушна Ю. С. Фактори розвитку іноземного фінансового інвестування / Ю. С. Ратушна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 24(3). – С. 59–66.
19. Ричка М. А. Аналіз іноземного інвестування України в глобалізаційних процесах / М. А. Ричка, А. О. Ільченко // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 42. – С. 46–53.
20. Рудик Ю. В. Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві / Ю. В. Рудик ; наук. кер. П. В. Пузирьова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 313–320.
21. Товкун І. М. Актуальний стан і пріоритетні напрями іноземного інвестування в Україну / І. М. Товкун // Право та інноваційне суспільство. – 2017. – № 2. – С. 23–26.
22. Федорова Н. Є. Іноземне інвестування в економіку України: масштаби, структура, перспективи / Н. Є. Федорова, Р. П. Огородник, В. С. Русал // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2020. – Вип. 39. – С. 14–18.
23. Федотова Ю. В. Грошові перекази резидентів як альтернатива прямому іноземному інвестуванню / Ю. В. Федотова, М. С. Наумов // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. – 2020. – Т. 2. – С. 83–87.
24. Черкашина Т. С. Стан і тенденції іноземного інвестування економіки України на етапі четвертої промислової революції / Т. С. Черкашина // Академічний огляд. – 2020. – № 2. – С. 95–107.
25. Шуба Т. П. Іноземне інвестування в сферу інформаційних технологій України в умовах глобального економічного розвитку / Т. П. Шуба, М. І. Бондаренко // Економічний простір. – 2018. – № 137. – С. 47–54.
26. Юхта О. І. Експортно-кредитне агентство як ефективний інститут організації фінансово-кредитної підтримки експортерів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 76–81. DOI:10.32702/2306-6814.2019.11.76
27. Improvement of controlling in the financial management of enterprises / N. Mazur, L. Khrystenko,

J. Pósztorov6, M. Zos-Kior, I. Hnatenko, P. Puzyrova, V. Rubezhanska // TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics. – 2021. – Volume 10, Issue 4, November. – P. 1605–1609.

References

1. Bielousova, S. V. (2018). Osoblyvosti zaluchennia ta stymuliuvannia priamoho inozemnoho investuvannia v umovakh modernizatsii ekonomiky Ukrainy [Features of attracting and stimulating foreign direct investment in terms of modernization of the economy of Ukraine]. *Intelekt XXI = Intellect XXI*, № 3, P. 106–111 [in Ukrainian].

2. Voloshchuk, Yu. O. (2020). Tendentsii inozemnoho investuvannia pidpriemstv ahrarynoho sektoru ekonomiky [Trends of foreign investment of enterprises of the agricultural sector of the economy]. *Derzhava ta rehiony. Serii : Ekonomika ta pidpriemnytstvo = State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship*, № 2, P. 95–100 [in Ukrainian].

3. Havryliuk, O. V. (2020). Tendentsii ta osoblyvosti priamoho inozemnoho investuvannia v ekonomiku Ukrainy [Tendencies and features of direct foreign investment in the economy of Ukraine]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Serii : Ekonomika i upravlinnia = Scientific notes of the Tavriya National University named after V. I. Vernadsky. Series: Economics and Management*, V. 31 (70), № 1, P. 1–7 [in Ukrainian].

4. Horodetska, T. B., Chichkan, O. S. (2016). Problemy inozemnoho investuvannia yak vazhelia stabilizatsii ta rozvytku ekonomiky Ukrainy [Problems of foreign investment as a lever of stabilization and development of the economy of Ukraine]. *Ekonomika. Finansy. Pravo. = Economics. Finances. Law*, №5 (2), P. 12–15 [in Ukrainian].

5. Kyslytska, I. (2018). Suchasni tendentsii inozemnoho investuvannia v ahrobiznes Ukrainy [Modern tendencies of foreign investment in agribusiness of Ukraine]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heohrafiia = Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv*, Vol. 2, P. 49–53 [in Ukrainian].

6. Kolotylo, P. V., Kharchuk, O. H. (2020). Investytsiina pozytsiia Ukrainy ta osoblyvosti inozemnoho investuvannia v Ukrainu [Investment position of Ukraine and features of foreign investment in Ukraine]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Serii : Ekonomika i upravlinnia = Scientific notes of Tavriya National University named after V. I. Vernadsky. Series: Economics and Management*, Vol. 31 (70), № 5, P. 36–44 [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

7. Komaretska, P. V. (2007). Restrukturyzatsiia promyslovykh pidpriemstv v systemi antykrizovo-

ho finansovoho upravlinnia [Restructuring of industrial enterprises in the system of anti-crisis financial management]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*, № 6 (73), P. 61–64 [in Ukrainian].

8. Komaretska, P. V. (2003). Teoretychni pidkhody shchodo sutnosti finansovoho potentsialu [Theoretical approaches to the essence of financial potential]. *Vestnyk Kharkovskoho natsionalnoho unyversyteta ym. V. N. Karazyna. Natsyonalizatsiia y pryvatyzatsiia: proshloe, nastoiashchee, budushchee = Bulletin of Kharkiv National University. VN Karazin. Nationalization and privatization: past, present, future*, № 613, Economic Series, P. 236–241 [in Ukrainian].

9. Komaretska, P. V. (2006). Upravlinnia finansovym potentsialom pidpriemstv [Management of financial potential of enterprises]. *Avtoref. dys... kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01 – «Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpriemstvamy» = Author's ref. dis ... cand. econ. Science: special. 08.06.01 – «Economics, organization and management of enterprises»*, 20 p. [in Ukrainian].

10. Kulish, V. A. (2018). Otsinka rivnia rozvytku inozemnoho investuvannia ekonomiky Ukrainy [Estimation of the level of development of foreign investment in the economy of Ukraine]. *Naukovi pohliad: ekonomika ta upravlinnia = Scientific view: economics and management*, № 1, P. 171–182 [in Ukrainian].

11. Naumova, L. M., Naumov, O. B., Naumova, O. V. (2019). Instytutsiinyi instrumentarii aktyvizatsii inozemnoho investuvannia u rozvytok natsionalnoho hospodarstva [Institutional tools for activating foreign investment in the development of the national economy]. *Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky = Ukrainian Journal of Applied Economics*, № 3, P. 77–85 [in Ukrainian].

12. Nosach, L. L., Myroshnychenko, Yu. D. (2019). Rozvytok inozemnoho investuvannia v umovakh transnatsionalizatsii ekonomiky: ukrainski realii [Development of foreign investment in terms of transnationalization of the economy: Ukrainian realities]. *Molodyi vchenyi = Young scientist*, № 11 (2), P. 555–562 [in Ukrainian].

13. Orshanska, M. I. (2021). Retrospektyvnyi analiz priamoho inozemnoho investuvannia v konteksti evoliutsii ekonomichnykh teorii [Retrospective analysis of foreign direct investment in the context of the evolution of economic theories]. *Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku = Problems of innovation and investment development*, № 26, P. 23–34 [in Ukrainian].

14. Petryk, O. I., Mahdaliuk, O. V. (2018). Inozemne investuvannia v Ukraini: suchasnyi stan i napriamy aktyvizatsii [Foreign investment in Ukraine: current sta-

tus and directions of activation]. *Visnyk Universytetu bankivskoi spravy* = Bulletin of the University of Banking, № 2, P. 33–39 [in Ukrainian].

15. Petrova, K. Ya., Dziuba, N. V. (1998). Problemy inozemnoho investuvannia v ekonomiku Ukrainy [Problems of foreign investment in the economy of Ukraine]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav* = Bulletin of the Kharkiv National University of Internal Affairs, № 3–4, P. 232–237 [in Ukrainian].

16. Polishchuk, S. P. (2016). Osoblyvosti inozemnoho investuvannia v Ukraini v umovakh ekonomichnoi kryzy [Features of foreign investment in Ukraine in the economic crisis]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seria : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo* = Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, Issue 7 (3), P. 25–28 [in Ukrainian].

17. Puzyrova, P. V., Kovalska, Yu. H. (2012). Teoretychni aspekty finansovykh investytsii, yikh osoblyvosti, formy ta stratehichni napriamy [Theoretical aspects of financial investments, their features, forms and strategic directions]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini* = Formation of market relations in Ukraine, № 6 (133), P. 83–86 [in Ukrainian].

18. Ratushna, Yu. S. (2019). Faktory rozvytku inozemnoho finansovoho investuvannia [Factors of development of foreign financial investment]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seria : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo* = Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, № 24 (3), P. 59–66 [in Ukrainian].

19. Rychka, M. A., Ilchenko, A. O. (2020). Analiz inozemnoho investuvannia Ukrainy v hlobalizatsiinykh protsExport Credit Agencieskh [Analysis of foreign investment in Ukraine in globalization processes]. *Infrastruktura rynku* = Market Infrastructure, № 42, P. 46–53 [in Ukrainian].

20. Rudyk, Yu. V., Puzyrova, P. V. (2019). Upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu na pidpriemstvi [Management of investment activity at the enterprise]. *Osvitno-innovatsiina interaktyvna platforma «Pidpriemnytski initsiatyvy» : materialy IV Vseukrainskoi naukovoï Internet-konferentsii (5 hrudnia 2019 r., m. Kyiv)* = Educational and Innovative Interactive Platform «Entrepreneurial Initiatives»: Proceedings of the IV All-Ukrainian Scientific Internet Conference (December 5, 2019, Kyiv), P. 313–320 [in Ukrainian].

21. Tovkun, I. M. (2017). Aktualnyi stan i priorityetni napriamy inozemnoho investuvannia v Ukrainu [Current

status and priority areas of foreign investment in Ukraine]. *Pravo ta innovatsiine suspilstvo* = Law and Innovation Society, № 2, P. 23–26 [in Ukrainian].

22. Fedorova, N. Ye., Ohorodnyk, R. P., Rusal, V. S. (2020). Inozemne investuvannia v ekonomiku Ukrainy: masshtaby, struktura, perspektyvy [Foreign investment in the economy of Ukraine: scale, structure, prospects]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seria : Ekonomichni nauky* = Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, № 39, P. 14–18 [in Ukrainian].

23. Fedotova, Yu. V., Naumov, M. S. (2020). Hroshovi perekazy rezidentiv yak alternatyva priamomu inozemnomu investuvanniu [Money transfers of residents as an alternative to foreign direct investment]. *Komunalne hospodarstvo mist. Seria : Ekonomichni nauky* = Kommunalne hospodarstvo mist. Series: Economic Sciences, Vol. 2. – P. 83–87 [in Ukrainian].

24. Cherkashyna, T. S. (2020). Stan i tendentsii inozemnoho investuvannia ekonomiky Ukrainy na etapi chetvertoi promyslovoi revoliutsii [The state and tendencies of foreign investment in the economy of Ukraine at the stage of the fourth industrial revolution]. *Akademichnyi ohliad* = Academic Review, № 2, P. 95–107 [in Ukrainian].

25. Shuba, T. P., Bondarenko, M. I. (2018). Inozemne investuvannia v sferu informatsiinykh tekhnolohii Ukrainy v umovakh hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku [Foreign investment in the field of information technologies of Ukraine in terms of global economic development]. *Ekonomichniy prostir* = Economic space, № 137, P. 47–54 [in Ukrainian].

26. Yukhta, O. I. (2019). Eksportno-kredytne ahentstvo yak efektyvnyi instytut orhanizatsii finansovo-kredytnoi pidtrymky eksporteriv [Export-credit agency as an effective institution for organizing financial and credit support for exporters]. *Investytsii: praktyka ta dosvid* = Investments: practice and experience, № 11, P. 76–81 [in Ukrainian].

27. Mazur, N., Khrystenko, L., Pósztorovó, J., Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Puzyrova, P., Rubezhanska, V. (2021). Improvement of controlling in the financial management of enterprises. *TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics*. Vol. 10, Issue 4, November, P. 1605–1609 [in English].

Дані про автора

Русіна Юлія Олександрівна,

доцент кафедри фінансів та інвестицій, Київський національний університет технологій та дизайну, к.е.н., доцент, м. Київ, Україна

e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Данные об авторе**Русина Юлия Александровна,**

доцент кафедри фінансов и інвестицій, Київський національний університет технологій и дизайну, к.э.н., доцент, г. Киев, Украина
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

Data about the author**Yuliia Rusina,**

Associate Professor of the Department of Finance and Investment, Kyiv National University of Technologies and Design, Ph.D. in Economics, Associate Professor, Kyiv, Ukraine
e-mail: rusinaulia80@gmail.com

УДК 330.342

ПОПРОЗМАН О.І.
ХАРЧУК Т.В.
КУРГУЗЕНКОВА Л.А.

Формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні основи діалектики суперечностей розвитку економічної системи та класифікація економічних систем у динаміці їх розвитку.

Метою дослідження є кількісні та якісні зміни у процесі формування основних компонентів розвитку економічної системи під впливом зовнішніх чинників.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних процесів, аналіз економічних систем та синтез процесів спрямованих на формування компонентів розвитку економічної системи.

Результати роботи. У результаті написання статті було встановлено, що кількісні зміни у економічній системі – це збільшення або зменшення компонентів або зменшення їх числових значень, які на певних етапах розвитку призводять до якісного стрибка. Структурні зміни у економічній системі – це зміни пропорцій компонентів, які не обов'язково повинні супроводжуватись збільшенням чи зменшенням їх кількості. Навпаки, кількість компонентів може залишитися незмінною, але структурні зміни можуть призвести до якісного стрибка. Таким чином, висновок про те, що як кількісні, так і структурні зміни відіграють причинну роль у якісному відношенні до економічних систем, можна сформулювати як загрозу безпеці їх розвитку. Адже згідно з діалектикою рушійних сил будь-якої системи існують суперечності, а зміни не можуть бути лише там, де суперечностей немає, можна сказати, що зовнішні та внутрішні суперечності є невід'ємною частиною економічних систем та загрозою для їхньої безпеки.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, керівництво підприємствами, менеджмент, стратегічне управління.

Висновки. У результаті проведеного дослідження, приймаючи до уваги множину додаткових чинників та особливості формування основних компонентів сталого розвитку економічної системи, можна зробити висновок, що основу економічної системи складає виробнича підсистема, представлена, передусім, галузями матеріального та нематеріального виробництва. Ядром виробничої підсистеми є галузі спеціалізації, що визначають економічну структуру, зовнішні та внутрішні зв'язки економічної системи, основний чинник при цьому – кваліфікація працівників, продукція яких призначена до вивозу до інших регіонів та держав (державне замовлення). Рівень безпеки цієї підсистеми економіки значно вищий, адже продукція та послуги цих підприємств завжди користуються стабільним попитом на ринку. Однак глибокі диспропорції на рівні розвитку галузей та підприємств різних форм власності виступають серйозним гальмом у формуванні прогресивних ринкових структур та виступають причиною банкрутства багатьох підприємств. Соціальна підсистема та духовна сфера виконують найважливішу економічну та соціальну функцію – розширене відтворення населення. Зокрема, до задач соціальної підсистеми належать: забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення; виховання і навчання підростаючого покоління; профілактика та охорона здоров'я населення; соціальний захист населення.